

ARBRES PIONNIERS À CROISSANCE RAPIDE EN AGROFORESTERIE : ESPÈCES, SYSTÈMES, GESTION, CHÂÎNES DE VALEUR, AVANTAGES ET RISQUES

1. Les bandes agroforestières à croissance rapide améliorent la diversité structurelle du paysage agricole (Photo : Thielicke / Biophilja)
 2. Les systèmes agroforestiers de culture en allées avec des peupliers améliorent le microclimat et la résilience
 3. Les copeaux de bois servent de produit. 4. La conversion des copeaux de bois en biochar peut apporter une valeur ajoutée (Photos : Fischer / ZALF)

QUOI ET POURQUOI

Les arbres pionniers à croissance rapide, tels que le peuplier, le saule, l'aulne, le bouleau et le robinier, sont de plus en plus intégrés en agroforesterie à travers l'Europe, notamment dans les systèmes agricoles. Ces espèces s'établissent rapidement, s'adaptent à divers sols et améliorent leur fertilité par la formation d'humus. Leur emploi dans les systèmes agricoles, sylvopastoraux et agrosylvopastoraux permet d'optimiser l'usage des terres, d'accroître la biodiversité et de créer des microclimats favorables aux cultures et à l'élevage. Ils soutiennent la gestion durable des terres en constituant des brise-vent, en limitant l'érosion et en séquestrant le carbone, tout en offrant des retours économiques précoces via le bois, la bioénergie, le fourrage et d'autres sous-produits grâce à des taillis à courte rotation et une récolte mécanisée. Cette intégration s'aligne sur le Pacte vert pour l'Europe et la stratégie « De la ferme à la table ».

Keywords: Fast-growing pioneer trees, Agroforestry alley cropping, Mechanization and Scalability, Enhanced ecosystem services

COMMENT LE DÉFI EST RELEVÉ

L'intégration d'arbres pionniers à croissance rapide en agroforesterie permet de lutter contre la dégradation des sols, la perte de biodiversité et le changement climatique. Toutefois, la réussite économique dépend de la sélection d'espèces à haut rendement adaptées au site et de l'application de plans optimisés tels que la culture en allées. Une planification et une gestion rigoureuses, incluant l'irrigation, le désherbage, l'élagage, l'éclaircissage et le taillis, maximisent les bénéfices et limitent les risques. La récolte mécanisée accroît l'efficacité. Des chaînes de valeur et des partenariats régionaux solides stabilisent la demande et développent les marchés. Les copeaux de bois fournissent une énergie durable, et leur emploi comme substrat, paillis ou biochar diversifie les revenus et renforce la résilience des exploitations.

Watch videos and access extra material at:

af4eu.eu

Funded by
the European Union

AVANTAGES

- Établissement rapide : fournit rapidement de multiples fonctions de protection, telles que la stabilisation des sols, le contrôle de l'érosion et une protection naturelle.
- Amélioration du microclimat : offre un abri contre le vent, protégeant les cultures et les plantes vivaces ligneuses des conditions météorologiques extrêmes.
- Fertilité du sol : stimule la formation d'humus et la fixation d'azote par les espèces fixatrices.
- Biodiversité : soutient la faune et les pollinisateurs grâce à un abri précoce et à une floraison saisonnière diversifiée. La biodiversité est aussi favorisée par une extensification partielle et par la contribution aux réseaux de biotopes.
- Avantages climatiques : séquestre le carbone et renforce la résilience en optimisant les cycles de l'eau, en augmentant la rétention et en réduisant l'évaporation et le ruissellement.
- Diversification économique : génère plusieurs sources de revenus à partir du bois, de la biomasse (énergie/matériaux) et de produits spécialisés.
- Retours précoces : les rotations courtes permettent des récoltes régulières et réduisent les risques financiers.
- Peu d'entretien : une fois établis, ces systèmes nécessitent peu d'apports externes. Les espèces fixatrices d'azote réduisent encore les besoins en engrais.
- Faible barrière à l'entrée : adoption facilitée de l'agroforesterie grâce à un investissement raisonnable et à une propagation simple.
- Praticité et évolutivité : permettent une gestion mécanisée efficace et des dispositifs flexibles, adaptés aux petites comme aux grandes exploitations.
- Emplois ruraux : créent des emplois dans la plantation, la récolte, la transformation et la logistique.

INCONVÉNIENTS ET RISQUES :

- Investissement initial et risques : coûts supplémentaires pour la préparation du site, la plantation et la protection. Une planification minutieuse, appuyée sur des connaissances solides ou des conseils d'experts, est essentielle pour éviter pertes et risques.
- Exigences de gestion : la récolte, l'éclaircissage et l'élagage peuvent requérir des compétences ou du matériel spécialisés. Des soins accrus durant la phase d'établissement sont nécessaires pour un bon développement racinaire et une croissance précoce.
- Incertitudes de marché : la rentabilité dépend d'une demande stable, d'une distribution fiable, d'infrastructures de transformation et de chaînes de valeur solides et durables, défis inhérents aux pratiques agroforestières.

FAITS SAILLANTS:

- **Les arbres pionniers à croissance rapide dans les systèmes agroforestiers agricoles, sylvopastoraux et agrosylvopastoraux améliorent rapidement la fertilité des sols, la biodiversité, les microclimats et d'autres services écosystémiques tout en fournissant des rendements économiques précoces grâce à divers produits.**
- **Une planification et une sélection minutieuses des espèces, ainsi qu'une conception optimisée du système et une gestion mécanisée, maximisent les avantages et réduisent les risques.**
- **Le succès de l'adoption dépend des investissements initiaux, d'une demande stable et de chaînes de valeur solides pour surmonter les défis et les incertitudes du marché.**

Les bandes agroforestières à croissance rapide, comme les peupliers, peuvent améliorer à la fois l'apparence et la diversité structurelle des paysages agricoles, tout en fournissant de la biomasse et d'autres produits utiles. (Photo : Fischer / ZALF).

DANIEL FISCHER* AND PETER ZANDER*

* Leibniz Center for Agricultural Landscape Research (ZALF), working group "Agricultural Economics and Ecosystem Services"

Funded by
the European Union

Ce projet a bénéficié d'un financement du programme de recherche et d'innovation HORIZON EUROPE de l'Union européenne au titre de la convention de subvention n° GA 101086563. Les points de vue et opinions exprimés sont toutefois ceux des auteur(s) uniquement et ne reflètent pas nécessairement ceux de l'Union européenne. Ni l'Union européenne ni l'autorité accordant la subvention ne peuvent être tenues pour responsables de ceux-ci.